

**OD LEKÁRSKEJ (FYZIOLOGICKEJ) CHÉMIE
K ZAČIATKOM BIOCHÉMIE A KLINICKEJ BIOCHÉMIE NA SLOVENSKU
(V KONTEXTE S EURÓPSKYM VÝVOJOM)
FROM MEDICAL (PHYSIOLOGICAL) CHEMISTRY TO
THE ORIGINS OF BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY IN
SLOVAKIA (IN THE CONTEXT OF EUROPEAN DEVELOPMENT)**

Jozef Čársky

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK v Bratislave

e-mail: jozef.carsky@fmed.uniba.sk

PREDSLOV

V antickom období boli snahy filozoficky vyjadriť javy prírody a života predstavami, že svet je tvorený základnými látkami. **Táles** za pralátku všetkého považoval **vodu**, **Anaximenes** **vzduch**, **Herakleitos** **ohneň** a **Empedokles** **zem**. **Táles z Milétu** (624–547 pred Kr.), jeden zo siedmich otcov gréckej filozofie, ktorí položili základy antického chápania sveta, význam vody charakterizoval nasledovne: „*Začiatok všetkého je vo vode, z vody všetko vzniká, premieňa sa do nej, aby sa pripravilo na ďalší život. Sme súčasťou vody, sme jej dominantným druhom, ktorý vyšiel z morskej vody. Vlastnosti vody sú nevyhnutné pre život a podmienky pre život závisia od vody*“.

Z látkového vnímania javov v prírode vychádzal aj **Platón** (427–347 pred Kr.), zakladateľ filozofickej školy – Akadémie v Aténach. Jeho žiak **Aristoteles** (384–322 pred Kr.) založil vlastnú školu s dualistickým chápaním – látky a jej formy. Sústavu štyroch prírodných elementov – voda, vzduch, ohneň a zem – odvodil z existencie princípov, prírodných „živlov“: tepla, chladu, sucha a vlhka. Každému z elementov, v spojení s pralátkou prislúchajú dva živly, ktoré mu dodávajú nehmotné vlastnosti: vode – vlhko a chlad, vzduchu – vlhko a teplo, ohňu – sucho a teplo, a zemi – chlad a sucho. Ich pridávaním alebo uberaním látka mení svoje vlastnosti (táto predstava sa stala základom snáh o alchymistickú transmutáciu).

Obr. 1 Hippokrates (460–377 pred Kr.)

V starovekom Grécku (5.–4. st. pred Kr.) sa z filozofie vyčlenila medicína, ako samostatná oblasť poznávania i praktickej činnosti. Predstaviteľom tohto vývojového smeru bol **Hippokrates** (Obr. 1) a jeho lekárska škola. Telesnú prirodzenosť človeka chápal ako jeho anatomické zloženie a v ňom prebiehajúce fyziologické pochody. Hlásal, že vlastnosti živého tela sú určované štyrmi základnými telesnými šťavami – krvou, hlienom, žltou žľočou a čiernou žľočou. Duševné rozpoloženie a povaha človeka sú dané pomerom miešania týchto štiav, z čoho vznikajú jeho temperamenty – sangvinický, flegmatický, cholericý a melancholický. V zdravom tele sú telesné šťavy v rovno-

váhe a podstatou choroby je jej porušenie, ktoré nevzniká bez vonkajšej príčiny. Nad všetkým však vládne životná sila – príroda.

Činnosť lekára už Hippokrates uvádzal v troch základných úkonoch – diagnóze, prognóze a terapii. Diagnózu postavil na anamnéze a objektívnom vyšetrení pacienta – spôsobe jeho života, prostredia v ktorom žije, výžive a i. Chorobu chápal ako jav, ktorý má svoj priebeh a rôzne štádia. Rozhodujúcim činiteľom v boji s chorobou je prirodzenosť človeka, ktorá sama musí ju prekonať. Dôležité je, aby lekár pomáhal prirodzeným silám a vo vhodnom okamihu podal chorému účinný liek. **Hippokratove** postupy a zásady (platné aj v súčasnosti) sú obsiahnuté v súbore spisov, v stredovekej Európe známe pod názvom *Corpus Hippocraticum*. Významným prvkom v **Hippokratovej** lekárskej činnosti bola lekárska etika, ktorej zásady sa udržali doteraz v podobe **Hippokratovej prísahy**.

LITERATÚRA

1. Niklíček, L., Štein, K.: *Dějiny medicíny v datech a faktech*. Avicenum, Praha 1985, 374 s.
2. Lendvai, F. L.: *Dejiny myslenia*. Nakladateľstvo Pravda, Bratislava 1986, 288 s.

ALCHÝMIA

Stredoveká medicína vychádzajúca z antických filozofických predstáv o základných elementoch, začala sa spájať so spracovateľsko-výrobnou činnosťou – získavaním a zušľachtňovaním kovov, prípravy produktov potrebných pre život a pod. Toto smerovanie sa označuje ako alchýmia, a za jej kolísku sa považuje civilizácia starých Egyptanov. Podľa tradície, vedomosti o alchýmii boli obsiahnuté v Hermetických spisoch, pripisovaných Hermovi Trismegistovi trojmocnému – tvorcovi alchýmie, astrológie a mágie. Z 3. storočia pochádzajú rukopisy Leydenského papyrusu (označené podľa miesta nálezu r. 1828), v ktorých sa nachádza 111 návodov na spracovanie kovov. Štokholmský papyrus (objavený r. 1906) obsahuje aj receptúry farbenia látok, skla, napodobňovanie drahých kameňov a i.

Priamymi dedičmi starovekých alchymistických poznatkov sa stali Arabi. Za najvýznamnejšieho predsta-

Obr. 2. Avicenna (980–1037) iatrochémia

viteľa arabskej alchýmie sa pokladá **Abú Músa Džábir ibn Hajján** (721–815), nazývaný **Geber**, autor viacerých spisov v ktorých sú uvedené postupy pri destilácii, filtrácii, sublimácii a pod. Hlavným cieľom alchýmie sa stala transmutácia – premena (uzdravovanie) neušľachtilých kovov na ušľachtilé (zlato), a príprava elixíru dlhovekosti (*elixír vitae*). Perzský učenec **Abu Ali al-Husain ibn Abd Alláh ibn Sina**, známy v západnej literatúre ako – **Avicenna** (Obr. 2), začal sa zaoberať prípravou liečiv. Jeho najvýznamnejšie dielo je *Al Kánún fittib – Canon medicinae* (*Kniha o liečení*). Po obsadení Pyrenejského územia Arabmi v 8. storočí, centrom alchýmie sa stali univerzity v Toledu, Córdobe a Seville, odkiaľ sa šírila v Európe ďalej, s rozkvetom v 13. až 16. storočí.

Nové, revolučné chápanie alchýmie označované ako iatrochémia, hlavný jej cieľ nasmerovalo do oblasti praktickej medicíny – prípravy, skúmania a uplatňovania alchymistických prípravkov – arkan v liečiteľskej praxi. Premenu (uzdravovanie) neušľachtilých kovov na zlato iatrochémia nahradila uzdravovaním ľudí.

Otom, propagátorom a hlavným predstaviteľom iatrochémie bol **Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim**, švajčiarsky lekár a alchymista, známy ako **Paracelsus** (Obr. 3). Narodil sa v pútnickom mestečku Maria Einsiedeln (dnešné Rakúsko) v rodine lekára. Doktorský titul získal na univerzite v talianskej Ferrare, potom pokračoval v štúdiách na ďalších európskych univerzitách. Po úspešnej liečbe slávneho kníhtlačiaru Johanna Frobenia (priateľa veľkého učenca *Erasma Rotterdamského*) bol vymenovaný za mestského lekára a profesora na univerzite v Bazileji. Tu zverejnil svoj lekársky program, v ktorom

Obr. 3. Paracelsus (1493–1541)

zdôraznil význam konkrétnej skúsenosti pre lekársku prax. Odpor k autoritám scholastickej medicíny prejavil 24. júna 1527, keď na nádvorí univerzity demonštratívne spálil *Canon medicinae* – takmer posvätné **Avicennovo** dielo pre vtedajšiu medicínu, tiež lekárske spisy **Claudia Galéna** (z Pergamu; 129–216), najslávnejšieho lekára starovekého Ríma, osobného lekára cisára *Marca Aurelia*.

Paracelsus vo svojej liečiteľskej praxi vychádzal z presvedčenia, že „životné prejavy zdravého a chorého ľudského tela vyplývajú z chemických procesov. Ich poruchy sú dôsledkom prevládania jedného alebo druhého prvku, preto sa musia dať odstrániť pomocou patričného chemického prostriedku“. Vo svojej liečiteľskej činnosti uplatňoval *Hippokratov etický kódex* – podľa ktorého „najhlbším svedomím lekára je láska k blížnemu, ktorý potrebuje pomoc. Neschopný je lekár, ktorý nie je praktickým filozofom – lieči príroda a lekár je jej podriadený“. Od lekárov vyžadoval znalosť chémie a v terminológii chorôb, okrem názvu, popis aj ich príčin. Svojím učením sa stal reformátorom stredovekej medicíny – zakladateľom lekárskej chémie, a zavedením nových liečiv aj farmaceutickej chémie a farmácie. Hlásaním existencie tajomnej sily sa považuje za predchodcu vitalistickej teórie v medicíne. Rôznymi postupmi (extrakciou, destiláciou atď.) získaval z rastlín a ich plodov, tiež z tel živôčichov, tzv. piatu podstatu – „*quinta essentia*“ s liečivým účinkom. Liečivý účinok pripisoval aj minerálnym prípravkom – z ortuti, medi, antimónu, arzenu, železa, zlata a i. Pre každú chorobu sa snažil nájsť špecifické liečivo – *arcanum*.

Paracelsus zomrel v Salzburgu, jeho pozostatky sú uložené v areáli tamojšieho kostola sv. Sebastiána. Na pomníku má nápis: „*Tu je pochovaný Philippus Theophrastus Paracelsus, slávny doktor medicíny, ktorý tie strašné choroby – lepru, pelagru, vodnatieľku a iné telesné nákazy, neobyčajným umením pokoril. Poručil tiež, aby jeho majetok bol rozdelený a odovzdaný chudobným. V roku 1541, dňa 24. septembra vymenil svoj život za smrť. Pokoj živým a večné odpočinutie mŕtvym.*“ Pomenovaná je po ňom Paracelsova (súkromná) lekárska univerzita v Salzburgu.

Paracelsus na Slovensku

Keď pôsobil **Paracelsus** v Čechách a na Morave (v Moravskom Krumlove) prišiel v r. 1537 aj do Bratislavy (Prešporku). Slávnostne bol privítaný a hostený bratislavskými lekármi. O jeho návšteve svedčí pamätná tabuľa umiestnená na východnej fasáde Primaciálneho paláca smerom do Uršulínskej ulice, kde bol pravdepodobne niekoľko dní ubytovaný. Prvú cestu na Slovensko absolvoval však ešte v r. 1521 – loďou po Dunaji sa dostal do Bratislavy, odkiaľ pokračoval na koni do Banskej Bystrice. Tu si zriadil laboratórium, kde robil alchymistické pokusy. Zaujímali ho najmä „cementačné vody“ v Španej Doline a Smolníku, v ktorých sa „železo zmenilo na meď“. V pokračovaní cesty do Sedmohradska (dnešné Rumunsko) navštívil tokajskú vínnu oblasť, kde skúmal zdravotné účinky jedinečného tokajského vína na ľudský organizmus.

LITERATÚRA

1. **Fundárek, R.:** *Historický vývoj alchymie na Slovensku. Z dejín vied a techniky na Slovensku.* VII. Historický ústav SAV, Bratislava 1974, s. 13–52.
2. **Kerssenbrock, F.:** *Život a doba Paracelsa.* Ikar, a. s., Bratislava 2008, 198 s. ISBN 978-80-551-1576-4
3. **Ozábalová, J.:** Paracelsus – lekár a zakladateľ iatrochémie. In *Z dejín vied a techniky na Slovensku*, XVIII. Historický ústav SAV, Bratislava 2 000, s. 87–94.
4. **Jesenský, M.:** *História alchymie na Slovensku.* Balneotherma, Bratislava 2009, 177 s. ISBN 978-80-970156-3-3.
5. **Jesenský, M.:** *Alchymia v Čaplovičovej knižnici.* Vydavateľstvo Magma. Čadca 2011, 207 s. ISBN 978-80-970780-03-3.
6. **Schreiber, H.:** *Dějiny alchymie.* Nakladatelství Brána, a. s. Praha 2009, 263 s. ISBN 978-80-7243-388-9.

Aplikácia stredovekej chémie v klinickej praxi

Zriaďovanie chemických laboratórií na klinikách, s využívaním ich výsledkov pri objektivizácii symptómov chorôb (v 18.–19. storočí), vytvorili sa podmienky pre intenzívnejší vzťah medzi stredovekou chémiou a medicínou. Príslušný vývoj postupne vyúsťoval do prírodovednej orientácie medicíny, a do vzniku samostatného odboru lekárskej chémie, označovanej aj ako fyziologická chémia. V tejto súvislosti možno konštatovať, že vynikajúcimi osobnosťami tohto „chemizačného“ trendu sa stávali absolventi lekárskeho alebo lekárnického štúdia (**Becher, Stahl, Berzelius, Berthollet, Scheele, Liebig, Wöhler** a i.), čo pokračovalo aj v ďalšom období – vrátane laureátov Nobelovej ceny (**Ehrlich, Hopkins, Pregl, Warburg, Euler, E. G. Krebs, H. A. Krebs, Lippmann, Szent Györgyi Nagrapolt, Theorel, Edelman**).

Na univerzitných klinikách začali vznikať chemické laboratóriá. Prvé boli centrálné klinicko-chemické laboratóriá – v Berlíne (Charité, r. 1840) a vo Viedni (Allgemeines Krankenhaus, r. 1844) – spojené aj so založením odborných časopisov (neskôr zborníkov), zameraných na využitie chémie v praktickej medicíne: *Beiträge zur physiologischen und pathologischen Chemie und Mikroskopie in ihrer Anwendung auf die praktische Medizin* (**F. Simon**), a *Archiv für physiologische und pathologische Chemie und Mikroskopie*, (**J. F. Heller**). Tomuto smerovaniu sa začali prispôsobovať už existujúce periodiká – *Liebigs Annalen*, *Müllers Archiv* a *Virchows Archiv*. Významnú úlohu vo vývoji lekárskej (fyziologickej) chémie mal zborník, ktorý vydával od r. 1866 **F. Hoppe-Seyler**: *Medizinische Untersuchungen aus dem Laboratorium für angewandte Chemie zu Tübingen*, neskôr pod názvom „*Hoppe-Seylers Zeitschrift für physiologische Chemie*“.

Zaradenie chémie do výučby medicíny

Výučbu chémie do štúdia medicíny zaviedol Herman Boerhaave – prírodovedec a profesor na univerzite v holandskom Leydene. Bol tvorcom reformy medicínskeho štúdia, podľa ktorej študent musel si najprv osvojiť poznatky z prírodných vied. V druhom stupni nasledovala anatómia a fyziológia, a v treťom klinické štúdium – poznávanie chorôb pri lôžku chorého, spojené aj s posmrtnou pitvou. Boerhaave je autorom prvej učebnice medicínsky zameranej chémie „*Elementa Chemiae*“ (1732), v ktorej zmenil jej alchymistické ponímanie na akademický odbor významný pre medicínu a farmáciu. Jeho reforma sa stala vzorom pri

Obr. 4. N. J. Jacquin (1827–1917)

zakladaní lekárskech fakúlt v Rakúsko-Uhorsku. Žiakom **Boerhaavena** bol **Holandan Gerhard van Swieten**, ktorý prišiel do Viedne na pozvanie Márie-Terézie reformovať zdravotníctvo v monarchii a lekárske štúdium na viedenskej univerzite (bol aj osobným lekárom panovníčky).

Do 18. storočia v Rakúsko-Uhorsku sa medicína prednášala v latinčine, potom aj v nemčine. Na lekárskej fakulte viedenskej univerzity lekárska chémia sa vyučovala podľa učebnice **N. J. von Jacquina** (Obr. 4), pôvodne profesora na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici – *Anfangsgründe der medizinisch-praktischen Chemie* (Viedeň, 1783). O desať rokov neskôr vyšla učebnica jeho syna **J. F. Jacquina** (narodil sa v Banskej Štiavnici) – *Lehrbuch der allgemeinen und medizinischen Chemie*. K mimoriadne významným patrila učebnica Justusa von Liebiga, profesora na univerzite v Giessene a Mníchove: „*Die Thier-Chemie oder die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie*“ (1843), ktorou významne prispel k uplatneniu fyziologickej chémie v praktickej medicíne. Založil aj časopis *Annales der Pharmakologie*, premenovaný (1873) na *Justus Liebig's Annalen der Chemie*.

Lekárska chémia na pražskej univerzite

Na pražskej Karlo-Ferdinandovej univerzite vznikla v r. 1811 zásluhou **J. Ch. Freysmutha** samostatná – katedra všeobecnej a farmaceutickej chémie. Začala výučba chémie do ktorej bola zahrnutá aj „chémia živočíchov“. Po predčasnej smrti zakladateľa, vedenie katedry prevzal jeho žiak **A. M. Pleischl**, ktorý prichýlil vo svojom laboratóriu viacerých mladých nadaných záujemcov o chemiu (**J. F. Heller, J. E. Purkyně, J. Redtenbacher, J. U. Lerch** a i.).

V r. 1820 vyšla jeho knižná publikácia – *Das chemische Laboratorium an der k. k. Universität zu Prag*.

Fyziologicko-patologickú chémiu začal ako prvý prednášať **Pleischlov** nástupca **prof. J. Redtenbacher**. V tomto zameraní vytvoril školu do ktorej patrili **J. U. Lerch**, **B. Quadt**, **J. S. Presl**, **V. Šafařík**, **A. Bělohoubek** – neskorší predstavitelia českej chémie. V r. 1828 vyšla prvá česká učebnica chémie – **J. S. Presla**: „*Lučba nebo chemie zkusná*“ (niektorí profesori prednášali už v češtine) – jej prvý diel *Chemie anorganická*, a v roku 1835 druhý diel – *Chemie živočíchů a rastlín*. V roku 1845 vzniklo prvé klinicko-chemické laboratórium, ktorého vedúcim sa stal **J. U. Lerch**.

Školskou reformou (r. 1849) prešla výučba chémie z lekárskej fakulty na fakultu filozofickú. Chémiu medikom tam prednášal prof. **V. Šafařík** podľa svojej učebnice „*Počátkové chemie*“. V tejto situácii prof. **J. E. Purkyně** (prednosta fyziologického ústavu) zaradil do výučby „špeciálnej fyziológie“ nové poznatky z fyziky, chémie a farmakológie. Vo výskume uplatňoval chemické metódy a fyziologickú chémiu obohatil objavom proteolytickej schopnosti pankreasu a novými poznatkami v cytológii.

Aktualizácia lekárskej chémie

Nariadením panovníčky **Márie Terézie** bola v r. 1872 zavedená reforma na lekárskech fakultách monarchie, v rámci ktorej sa výučba „užitej chémie“ (angewandte Chemie) stala povinným predmetom. Na lekárskech fakultách bolo stanovené jednotné 6 ročné štúdium, ukončené titulom MUDr. – Medicinæ Universæ Doctor. Prednostom katedry chémie na pražskej univerzite bol vtedy **prof. MUDr. K. H. Huppert** (žiak **prof. E. Ludwiga** na viedenskej univerzite), ktorý sa výskumne zaoberal analýzou krvi a moču. Na jeho medzinárodnú prestíž poukazyvalo členstvo v redakčnej rade časopisu „*Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie*“. Na katedre, ktorú viedol až do začiatku 20. storočia, pôsobili významné osobnosti českej chémie – **E. Meixner**, **F. Hoffmeister**, **B. Raýman** a i.

Prvý český ústav lekárskej chémie

Po rozdelení pražskej Karlo-Ferdinandovej univerzity na českú a nemeckú (r. 1882) vznikol prvý český ústav lekárskej chémie – Ústav pre lučbu lekársku, ktorý založil a prvým jeho prednostom sa stal Ukrajinec **prof. MUDr. Jan Horbaczewski** (pochádzal z osady pri Lvove) (Obr. 5). Po absolvovaní štúdia medicíny na lekárskej fakulte viedenskej univerzity bol asistentom **prof. E. Ludwiga**.

Obr. 5. Prof. MUDr. J. Horbaczewski (1854–1942)

Už v mladom veku sa tu preslávil laboratórnou prípravou kyseliny močovej z glycínu a močoviny.

Prof. J. Horbaczewski začal prednášať lekársku chémiu (lučbu lekársku) v šk. r. 1883/84, súčasne aj farmakológiu. Špeciálne prednášky zameril na proteíny, fermenty a analýzu moču. V postgraduálnom školení ústav zabezpečoval praktické cvičenia pre kandidátov fyzikátu, a pre kandidátov potravinovej expertízy sa konali prednášky zo súdnej chémie, spojené s laboratórnou súdno-lekárskou analýzou. Od šk. r. 1899/1900 začala výučba toxikológie, ktorú prevzal Horbaczewského žiak, vtedajší docent **MUDr. E. Formánek** (nástupca **Horbaczewského**). K ďalším jeho významným žiakom patrili neskorší profesori – **A. Hamsík** (nástupca **Formánka**), **K. Černý** a **O. Wagner**. Žiaci **prof. A. Hamsíka** – **K. Kácl**, **A. F. Richter** a **J. Šula** – pokračovali ako profesori na pražských i mimo pražských lekárskech fakultách (v Brne a Olomouci). Na ústave pôsobili viacerí významní klinickí pracovníci: **L. Haškovec** (profesor neuropatológie), **L. Syllaba** (profesor vnútorného lekárstva), **V. Mrázek** (balneológ) a **Prof. J. Horbaczewski**, spolu so svojimi spolupracovníkmi, bol častým prispievateľom do novozaloženého odborného periodika – *Časopis lékařů českých*, kde prezentoval výsledky pokračujúceho výskumu kyseliny močovej a jej derivátov.

Možno konštatovať, že v danom období došlo k výraznému prepojeniu medicíny a fyziologickej chémie, čo prispelo k špecifikácii nového prírodovedného odboru – biochémie. Tento vývoj nebol výsledkom len presadzovania chemických metód vo fyziologickom výskume, ale vyplynul najmä z poznávania prírodných zákonitostí, platných pre procesy a javy v organizme.

Horbaczewského učebnica lekárskej chémie

Prof. Horbaczewski je autorom prvej modernej trojdielnej českej učebnice lekárskej chémie „*Chémie lékařská*“, ktorá vychádzala v rokoch 1904–1908, v rozsahu 1309 strán.* Sprístupňovala najaktuálnejšie súdobé poznatky chémie s ich hodnotením a zameraním k teoretickej príprave poslucháčov medicíny. Tretí diel „*Chémie fyziologická*“ bol už učebnicou biochémie, aj keď sa tento termín v texte nevyskytuje. **Horbaczewski** sa považuje preto za spoluzakladateľa českej biochémie. Svojou učebnicou vytvoril koncepciu odboru lekárskej aplikovanej chémie v dobe, keď prechádzal tento odbor od popisného prístupu k vedeckému chápaniu príslušnej problematiky. Zastával názor, že výučba lekárskej chémie musí obsahovať medicínsky zameraný výber poznatkov všetkých chemických disciplín – všeobecnej, anorganickej, organickej a fyzikálnej chémie, čo aj prezentoval vo svojej učebnici, ktorá sa stala vzorom pri tvorbe študijnej literatúry pre medikov v ďalšom období.

Horbaczewského učebnica bola vyvrcholením snahy autora o presadenie chemického spôsobu myslenia do medicíny v situácii, keď pozícia predmetu a odboru lekárskej chémie nebola na fakulte docenená, napriek všestranným aktivitám jeho ústavu. Medici skúšku z chémie anorganickej a organickej (ako nepovinné predmety) robili ešte na filozofickej fakulte, a fyziologická chémia sa skúšala v rámci fyziológie. K radikálnej zmene došlo v r. 1890 – reformou lekárskeho štúdia, v rámci ktorej bola lekárska chémia zrovnoprávnená a integrovaná s ostatnými teoretickými predmetmi. Podstatne bol rozšírený počet výučbových hodín – pod názvom Chémia pre medikov I výučba začínala v letnom semestri 1. ročníka (5 hod./týžd.) – prednáškami zo všeobecnej, anorganickej a základov analytickej chémie, s praktickými cvičeniami (4 hod./týžd.). Pokračovala v zimnom semestri 2. ročníka ako Chémia pre medikov II – prednáškami z organickej chémie, základov analytickej chémie a fyziologickej chémie, s laboratórnymi cvičeniami – v rovnakom hodinovom rozsahu ako v 1. ročníku.

Po vzniku Československa (r. 1918), v dôsledku narastajúcich poznatkov sa navyše zaviedli samostatné prednášky z fyziologickej chémie (biochémie) – v zimnom semestri

3. ročníka v rozsahu 3 hod./týžd. (neskôr 5 hod) a praktické cvičenia 4 hod./týžd., so začiatkom výučby predmetu už od zimného semestra 1. ročníka. Pri trojsemestrovej výučbe sa skúška z Chémie pre medikov konala v štvrtom semestri, po skúške z fyziky a biológie.

Prof. Horbaczewski zastával vysoké akademické funkcie – dekana lekárskej fakulty (v opakovaných funkčných obdobiach) a rektora univerzity, a dostalo sa mu mnoho vyznamenaní. Kontakt udržiaval s významnými európskymi osobnosťami chémie a veľký obdiv prejavoval ku *D. I. Mendelejevovi*. Často sa stýkal s prvým prezidentom Československej republiky *T. G. Masarykom*. Po 34 ročnom pôsobení vo funkcii prednostu ústavu pre lekársku chémiu (v rokoch 1883–1917) sa dal do služieb novozaloženej Ukrajinskej slobodnej univerzity, pôsobiacej krátko vo Viedni potom v Prahe. Pochovaný je v Prahe na cintoríne U sv. Matěje v Šárce.

Nástupcom **prof. Horbaczewského** sa stal jeho žiak **prof. MUDr. Emanuel Formánek**, ktorý dočasne zastával funkciu zastupujúceho prednostu farmakologického ústavu. Odborne bol zameraný najmä na potravinársku chémiu, farmakognóziu a toxikológiu. Na ústave pokračovali ďalší významní žiaci **prof. Horbaczewského** – **A. Hamsík**, **K. Černý**, **O. Wagner**. **Prof. MUDr. A. Hamsík** založil Ústav lekárskej chémie na LF Masarykovej univerzity v Brne (r. 1919). Po smrti **prof. Formánka** (1930) sa vrátil do Prahy ako jeho nástupca, prednostom ústavu v Brne sa potom stal **prof. MUDr. O. Wagner**.

LITERATÚRA

1. **Štrbáňová, S.:** Vývoj biochemických časopisů 1840–1930. *Dějiny věd a techniky*, 15 (1982), č. 2, s. 88–101.
2. **Horbaczewski, J.:** *Chémie lékařská I, II, III*. Universita Karlova, Nakladatelství Karolinum 2019, 1 309 s. ISBN 978-80-246-4344-1.
3. **Štípek, S.:** Historický význam Horbaczewského učebnice pro výuku lékařské chemie. In **J. Horbaczewski: Lékařská chemie I**, s. 5–31, Karolinum, 2019, 324 s.
4. **Štípek, S.:** Jan Horbaczewski (15. 5. 1854–24. 5. 1942). Sborník přednášek na semináři ke 150. výročí narození zakladatele české lékařské chemie. *Almanach mediciny*, Galen. 2005, 99 s. ISBN 80-7262-333-8.
5. **Kácl, K.:** K počátkům lékařské chemie na Universite Kalově I. *Výuka. Chem. Listy*, 67 (1973), s. 825–829.

* Pri príležitosti 165. výročia narodenia prof. J. Horbaczewského (r. 2019), Univerzita Karlova vydala reedíciu historicky mimoriadne významnej Horbaczewského učebnice (v redakčnej úprave prof. MUDr. S. Štípková, DrSc.).

6. **Večerek, B., Taizich, J.:** Výuka chemie na lékařské fakultě pražské university. *Chem. Listy*, 70 (1976), s. 980–1015.

7. **Kolektiv:** *110 let české lékařské chemie a biochemie*. Nakladatelství Galen, 1994, 112 s. ISBN 80-85824-11-6.

BIOCHÉMIA AKO SAMOSTATNÝ MEDICÍNSKY ODBOR

Napriek progresívnemu vývoju lekárskej (fyziologickej) chémie sa v Československu pred 2. svetovou vojnou nevytvoril samostatný odbor biochémie. Biochémia sa chápala ako súčasť fyziológie, čiastočne organickej chémie (prírodné látky), tzv. statická biochémia. Na Univerzite Karlovej v Prahe sa začala vyčleňovať v polovici 20. storočia formou výberových prednášok – na lekárskej fakulte **doc. A. F. Richter**, a na prírodovedeckej fakulte **Dr. J. Sládek**. Na farmaceutickej fakulte výučbu biochémie zaviedlo oddelenie katedry organickej chémie, ktorého vedúcim bol **doc. RNDr. J. V. Košťál*** (Obr. 6.). Oddelenie začalo aj s výskumom zameraným na rastlinnú biochémiu, tiež na problematiku klinicko-biochemickej analýzy. Neskôr, ako samostatná katedra biochémie, stala sa školiacim miestom výchovy českých a slovenských biochemikov.

Na Vysokej škole veterinárskej v Brne, zakladateľom a prednostom ústavu lekárskej chémie bol v tej dobe **prof. PhDr. MUDr. Jan Bečka**, ktorý absolvoval viacero študijných pobytov v zahraničí (USA, Kanada), s podporou Rockefellerovej nadácie. Výskumne sa zamerával na problematiku inzulínu, významu horčíka v organizme, a jeho vzťahu k vápniku a fosforu. Je autorom učebnice *Chemie lékařská*, ktorá vyšla v r. 1940. Druhého jej vydania (1946) s kapitolou – fyziologická chémie, v spolupráci s **prof. MVDr. E. Příbylom**, sa nedočkal – zahynul v koncentračnom tábore v Mauthausene (v r. 1942).

Mimoriadny význam v rozvoji biochémie v Československu malo založenie Ústavu organickej chémie Československej akadémie vied (ČSAV) v Prahe v r. 1952, s oddelením biochémie – premenovaného na Ústav organickej chémie a biochémie. Zakladala ho skupina odborníkov,

* Prof. RNDr. Josef Václav Košťál bol menovaný prvým profesorom biochémie v Československu. Vychoval niekoľko generácií českých a slovenských biochemikov. Za zásluhy v rozvoji slovenskej biochémie mu Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV udelila v r. 1997 Čestné členstvo pri príležitosti osláv jeho 90. narodenín.

Obr. 6. Prof. RNDr. J. V. Košťál (1907–2000)

ktorá sa sformovala po r. 1945 na Ústave organickej technológie Vysokej školy chemicko-technologickej (VŠChT) v Prahe. Zásluhou **Ing. F. Šorma** sa podarilo sústrediť zariadených vedeckých pracovníkov a vytvoriť medzinárodne porovnateľné podmienky pre experimentálny výskum. Ústav sa stal centrom chemického a biochemického výskumu v Československu, a školiacim miestom pre postgraduálne štúdium.

ZAČIATKY KLINICKEJ BIOCHÉMIE NA UNIVERZITE KARLOVEJ V PRAHE

Záujem o klinicky aplikovanú biochémiu sa intenzívnejšie začal prejavovať na I. Internej klinike LF Univerzity Karlovej v Prahe, po návrate prof. **MUDr. K. Hynka** z bratislavskej LF Univerzity Komenského v r. 1931 (propagátorom tohto záujmu bol aj **prof. MUDr. J. Charvát**, prednosta III. Internej kliniky). **Prof. Hynek** poslal svojho asistenta **MUDr. J. Hořejšího** na študijný pobyt v laboratóriu Courtauld's Institute of Biochemistry pri Middlesex-Hospital v Londýne – k **prof. E. C. Doddsovi**, vtedajšiemu predstaviteľovi európskej biochémie. Po jeho návrate získané poznatky sa využili pri budovaní prvého centrálného klinického-biochemického laboratória pre pražský nemocničný komplex. V povojnovom období (r. 1957) bol z tohto laboratória konštituovaný Ústav hematológie a krvnej transfú-

zie, ktorého zakladateľom a dlhoročným riaditeľom sa stal **prof. MUDr. Jaroslav Hořejší**.^{*} Ústav bol školiacim pracoviskom viacerých významných osobností českej a slovenskej biochémie a klinickej biochémie.

LITERATÚRA

1. **Kácl, K.:** Rozvoj lekárskej chémie v letech 1945–1960. Věda v Československu 1945–1960. *Sborník. Ústav čsl. a světových dějin.* ČSAV Praha, 1982, s. 549.
2. **Štrbáňová, S.:** Počátky biochémie na pražské lékařské fakultě. *Dějiny věd a techniky* 9, 1976, s. 206–219.
3. **Janko, J.:** Chemie v syntetických zpracováních fyziologie v 2. polovině 19. a na počátku 20. století. In *Dějiny věd a techniky.* 8 (1975), s. 1–15.
4. **Čársky, J., Heřmanová, D.:** K začátkem biochémie na Slovensku (v medzinárodnom kontexte). In *Z dejín vied a techniky na Slovensku*, XVIII. Historický ústav SAV, Bratislava 2000, s. 71–85.
5. **Duchoň, J.:** 50 let Ústavu pro chemii lékařskou Univerzity Karlovy v Praze. *Sborník lékařský*, 97, č. 1 (1996), s. 1–15.
6. **Vodrážka, Z.:** Rozvoj biochémie v ČR v letech 1945–1960. Věda v Československu 1945–1960. *Sborník. Ústav čsl. a světových dějin.* Praha, 1982, s. 39–46.

ZRIADENIE ÚSTAVU PRE LEKÁRSKU CHÉMIU LEKÁRSKEJ FAKULTY UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Prvá zmienka o ústave (v archíve Lekárskej fakulty UK) pochádza z roku 1920 zo zasadnutia profesorského zboru, kde sa ako hlavný bod programu riešila otázka otvorenia prvých ročníkov lekárskeho štúdia, a možnosti personálneho obsadenia teoretických ústavov fakulty. **Prof. MUDr. K. Hynek** (prednosta internej kliniky a vtedajší rektor UK) potrebu urýchleného riešenia situácie so zriadením Ústavu pre lekársku chémiu a ustanovením jeho prednostu zdôvodnil slovami: „*Potreba tejto stolice a prítomnosť jej zástupcu je nielen z dôvodov vedeckej práce, ale aj z dôvo-*

^{*} Prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc. – udržiaval pracovné a priateľské vzťahy s prof. MUDr. T. R. Niederlandom, DrSc., zakladateľom slovenskej biochémie a klinickej biochémie. Začiatky ich kolegiálneho prepojenia sa viažu k pôsobeniu prof. Niederlanda na pražskej internej klinike v r. 1939 a 1945–1947.

dov vyučovacích naliehavou. Je iste nutné poskytovať poslucháčom lekárstva, i keď už absolvovali 1. rigorózum, aj možnosť aby sa v odbore tak dôležitom mohli zdokonaľovať pre klinické vzdelanie. Pre vedeckých pracovníkov je už úplne potrebné, aby mali príležitosť pracovať pod vedením skúseného a plne kvalifikovaného chemika. Len tak bude možné plne vedecky využiť bohatého klinického materiálu a poskytovať vedeckému dorastu príležitosť sa školiť v zložitých metódach chemického vyšetřovania. Tiež pripravované aktivizovanie fyzikálnych skúšok, pri ktorých je chémiu skúšobným predmetom, vyžaduje zriadenie a obsadenie tejto stolice ešte pred otvorením prvých ročníkov.“

Prvým prednostom Ústavu pre lekársku chémiu LF UK sa stal **MUDr. Jan Buchtala**. (Obr. 7) Na túto funkciu ho odporučil **prof. MUDr. E. Formánek**, prednosta pražského ústavu pre lekársku chémiu. Charakterizoval ho ako „kvalifikovaného lekára v odbore lekárska chémiu, vedeckého pracovníka vysokých kvalít a zručného experimentátora, ktorý má bohaté laboratórne skúsenosti, a je erudovaný aj v toxikológii a súdnej chémiu.

MUDr. J. Buchtala nastúpil na LF UK v Bratislave 13. januára 1922. Pre šk. r. 1923/1924 ohlásil prvé svoje prednášky z lekárskej chémie a bol menovaný mimoriadnym profesorom pre tento odbor (po prenesení venia legendi z lekárskej fakulty v Štajerskom Hradci, kde habilitoval ako súkromný docent). V r. 1928 sa dekrétom prezidenta Československej republiky stal riadnym profesorom lekárskej chémie.

LITERATÚRA

1. **Tichý, M., Bergendi L., Čársky, J.:** K začiatkom Ústavu pre lekársku chémiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. *Dějiny věd a techniky*, 20, č. 1 (1987), s. 29–39.

Prof. MUDr. Dr. JAN BUCHTALA – PREDNOSTA ÚSTAVU PRE LEKÁRSKU CHÉMIU (v r. 1922–1939)

Prof. MUDr. Jan Buchtala – pochádzal z Olomouca, vysokoškolské štúdium absolvoval na lekárskej a filozofickej fakulte Univerzity v Štajerskom Hradci (dnešný Graz) v Rakúsku. Po promócií sa stal asistentom na Ústave pre lekársku chémiu u **prof. MUDr. G. Hofmanna**, kde pôsobil

Obr. 7. Prof. MUDr. J. Buchtala (1882–1939)

už počas štúdia ako demonštrátor. Po habilitácii r. 1913, ako súkromný docent, zastupoval profesora na prednáškach z lekárskej chémie. Vypísané mal aj separátne prednášky – z „chémie moču“ a „fyziologickej chémie“. Medzinárodné uznanie získal výskumom aminokyselínového zloženia keratínových proteínov (u človeka, plazov a iných živočíchov), výsledky ktorého publikoval v časopise „*Zeitschrift für physiologische Chemie*“. V laboratóriu uplatňoval originálnu mikroanalytickú metódu, ktorou sa ústav preslávil zásluhou **prof. MUDr. F. Pregla**, laureáta Nobelovej ceny za chémiu (1923, za objav mikroanalýzy organických látok). **Prof. Buchtala** je jeho spoluautorom v práci o výsledkoch analýzy ľudskej žlče – izolovania a charakterizácie prítomných mastných kyselín a špecifických žľových kyselín (cholovej, deoxycholovej, choleínovej), s objavom kyseliny pyrocholoidánovej.

Pedagogická činnosť ústavu

Prednášky **prof. Buchtalu** z lekárskej chémie začali

v šk. roku 1923/1924. V rámcovom študijnom programe boli zaradené do 1. ročníka v hodinovom rozsahu:

Zimný semester: anorganická chémia (5 hod./týžd.), laboratórne cvičenia (5 hod./týžd.).

Letný semester: organická chémia a fyziologická chémia (5 hod./týžd.), laboratórne cvičenia (6 hod./týžd.); chemické vyšetrovacie skúšky pre pokročilých (3 hod./týžd.).

Ústav zabezpečoval aj prípravu lekárov pre fyzikálne a farmaceutov tyrocínálne skúšky. Súčasťou výučby boli exkurzie do chemických výrobných podnikov – rafinérie Apollo, cukrovaru, pivovaru, mliekarenského podniku a pod., s cieľom demonštrovať využitie chémie v praktickom živote.

Skúška z lekárskej chémie bola súčasťou 1. lekárskeho rigoróza, spolu s lekárskou fyzikou, všeobecnou biológiou, anatómiou, histológiou a fyziológiou. Rozsah požiadaviek a postup pri skúške určovali prísne predpisy.

Prvá prednáška z lekárskej chémie na LF UK v Bratislave

Prvá prednáška **prof. Buchtalu** sa konala 8. októbra 1923. Pozoruhodná je svojím obsahom, ktorý má trvalú aktuálnosť. V plnom znení (v češtine) bola publikovaná v periodiku Bratislavské lekárske listy pod názvom: „*Jaky význam má chemické studium a chemické myšlení pro lékaře*“. Prof. J. Buchtala hlavné úlohy svojho predmetu charakterizoval nasledovne: „*Poněvač se chemie obírá změnami hmoty a energie jest přirozeno, že hlavní úlohou našeho oboru bude látková výměna lidského těla. Vždyť každá porucha v průběhu životním, každá nemoc, jest*

Obr. 8. Prof. Buchtala pri prednáške z lekárskej chémie

spojena s určitou zmenou látkovou v organizmu, nebo jí jest podmíněna. Tyto chemické změny hledat a naléztí jest hlavní úlohou fyziologické chemie“.

V prednáške zdôraznil, že „lékař má se naučiti i chemicky mysletí,... Jistě né proto, aby ovládal jenom řeč formulek, která má býti právě jako jiné řeči jen prostředkem k vzájemnému dorozumění... Lékař musí při pozorování a posuzování zdravých i nemocných lidí jemu svěřených, patřiti hlouběji nežli jen na vnější změny a symptomy“... „Chemicky myslící lékař bude vážiti i látkové změny dle současného stavu nám známe“.

Prof. Buchtala mimoriadnu a nezastupiteľnú úlohu pripisoval laboratórnym cvičeniam. Didaktické aspekty chemického praktika charakterizoval ako „poskytnutí studentovi příležitosti osvojit si již při práci s neživou matérií oné zručnosti, které ve svem zaměstnání u nemocného bude potřebovat“. Pre nedostatok asistentov sám viedol časť praktickej výučby. Aj prednášky spájal s demonštračnými pokusmi, pričom sa tvorila v posluchárni mimoriadna atmosféra vyplnená napätím z očakávaného výsledku. (Obr. 8). K individuálnemu štúdiu vydal cyklostylované texty Repetitórium lekárskej chémie.

Výskumná činnosť prof. J. Buchtalu

Prof. Buchtala*, ako zakladateľ ústavu mal ambície vubudovať ho na úroveň porovnateľnú s podobnými pracoviskami v Európe. Nepodarilo sa mu však vytvoriť vedeckú školu, čoho príčinou bol najmä nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Teoretické odbory pre absolventov medicíny neboli dosť atraktívne, preto sa nedalo počítať so stálymi pracovníkmi. Na ústave pôsobili študenti posledného ročníka (s titulom MUC) ako pomocní asistenti, a čerství absolventi len krátkodobo pri výučbe (vedenie praktických cvičení). Výskum v skromných podmienkach zameral prof. Buchtala najmä na toxikológiu a súdnu chémiu, kde uplatňoval poznatky a skúsenosti z analytickej chémie, ktoré získal na univerzite v Štajerskom Hradci. Aktuálnou prob-

* Na prelome rokov 1938–1939 došlo k zmene vo vedení ústavu, v dôsledku opatrení autonómnej vlády na Slovensku. Dekrétom Ministerstva školstva a národnej obrany bol prof. MUDr. J. Buchtala dňom 31. 12. 1938 uvoľnený zo služieb Lekárskej fakulty UK, spolu s ďalšími českými profesormi. Podľa dohody s ústrednou vládou bol daný k dispozícii zemi Českej a Moravskej. Ministerstvom školstva a národnej obrany v Prahe bol potom vymenovaný za vysokoškolského profesora na Masarykovej univerzite v Brne. Po zatvorení českých vysokých škôl (za Protektorátu) sa vrátil na Slovensko a pôsobil ako praktický lekár. Jeho žiadosť (v roku 1948) o reaktíváciu pracovného vzťahu s LF v Bratislave nebola akceptovaná.

lematikou bola aj chemická analýza minerálnych liečivých prameňov na Slovensku. Účasťou na medzinárodných chemických kongresoch reprezentoval Krajinskú slovensko-podkarpatskoruskú odbočku Československej spoločnosti chemickej v Bratislave, ktorej bol spoluzakladateľom a popredným funkcionárom.

Asistentmi **prof. Buchtalu** boli **MUDr. V. Fábry**, **MUDr. J. Trokan**, **MUDr. F. Habart**, **RNDr. V. Dostál** a **MUC. Š. Králik** (spisovateľ). V roku 1938 novým členom ústavu sa stal **Ing. Dr. techn. F. Valentín**.

Nástupcom **prof. Buchtalu** na Ústave pre lekársku chémiu LF v Bratislave (v rokoch 1939–1947) sa stal **prof. Ing. Dr. techn. F. Valentín**, absolvent štúdia chémie na Českom vysokom učení technickom v Prahe, kde sa stal asistentom vynikajúceho českého chemika **prof. Ing. E. Votočka**. Ako jeho spolupracovník dosiahol mimoriadne úspechy vo výskume sacharidov. Na Slovensko sa vrátil po absolvovaní študijného pobytu na Institut de Biologie Physico-chimique (Institut Curie) v Paríži. Okrem funkcie prednostu Ústavu pre lekársku chémiu na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, vykonával rozsiahlu organizačnú činnosť – stal sa reprezentantom slovenskej vedy a mimoriadne významne sa podieľal na budovaní prírodovedného a technického vysokého školstva na Slovensku. Asistentmi **prof. F. Valentina** na Ústave pre lekársku chémiu boli **MUDr. V. Brechtl**, **MUDr. I. Porázik** a **MUDr. A. Neuwirth***.

LITERATÚRA

1. **Pregl, F., Buchtala, H.:** Erfahrungen über die Isolierung der spezifischen Gallensäure. *Z. phys. Chem.*, LXXIV. (1911), s. 198–211.

* MUDr. Anton Neuwirth (1921–2004) – štúdium medicíny absolvoval na LF UK v Bratislave. Ako asistent prof. Valentina nastúpil v r. 1947 študijný pobyt na chemickom ústave univerzity v Zürichu u prof. P. Karrera, laureáta Nobelovej ceny za chémiu (r. 1937 za výskum karotenoidov, flavínov a vitamínu A a B₂). Počas tohto pobytu sa podieľal na syntetickej príprave stavebnej jednotky karotenoidov a na výskume vitamínu A, a je spoluautorom publikovanej práce prof. P. Karrera. Po návrate akceptoval výzvu k prevzatíu funkcie vedúceho Ústavu pre lekársku chémiu na novozaloženej Pobočke bratislavskej Lekárskej fakulty v Košiciach. Jeho úspešné pôsobenie na tomto pracovisku bolo zastavené v r. 1953, kedy bol zatknutý a vo vykonštruovanom politickom procese odsúdený za protištátnu činnosť na 12 rokov väzenia. Po amnestii r. 1960 pôsobil ako klinický biochemik v nemocniciach – v Martine a Čadci. Výskumne sa venoval metabolickým poruchám, poruchám acido-bázickej rovnováhy a krvnému zásobovaniu. Neskôr sa stal poslancom Národnej rady SR a veľvyslancom Slovenska pri Svätej stolici v Ríme.

2. Čársky, J., Heřmanová, D.: Začiatky a história Slovenskej chemickej spoločnosti. *ChemZi* 4 (2009), č. 4, s. 55–61
3. Heřmanová, D.: Ústav pre lekársku chémiu Lekárskej fakulty UK v Bratislave v rokoch 1923–1938. In Falisová, A., Moravics, M. T. (eds.): *Z dejín vied a techniky na Slovensku XVIII.*, Historický ústav SAV, Bratislava 2000, s. 87–94.
4. Buchtala, J.: Herľanský gejzír. *Chem. Listy* 32 (1938), č. 8, s. 345–351.
5. Buchtala, J.: Kriminelní otravy na Slovensku v posledních 5 letech. *Bratisl. lek. Listy VIII* (1928), č. 5, s. 247–250.
6. Čársky, J.: Ústav pre lekársku chémiu LF UK v Bratislave (1922–1923) – prvé vysokoškolské chemické pracovisko na Slovensku. In Gogola, M. et al. (eds.): *Historia Medicine Slovaca III*. Medicína, farmácia a veterinárna medicína v období vzniku Československej republiky. LF UK, Bratislava 2018, s. 18–22.
7. Buchtala, J.: Über das Keratin der weissen Menschenhaare. *Z. phys. Chemie* 85 (1913), s. 246–249.
8. Buchtala, H.: Über den Schwefel- und Cystingehalt der Keratine von Geflügelarten. *Z. phys. Chemie LXIX* (1910), s. 310–312.
9. Buchtala, J.: Jaký význam má chemické studium a chemické myšlení pro lékaře. *Bratisl. lek. Listy III* (1924), č. 7, s. 337–343.
10. Čársky, J.: Prvé vysokoškolské chemické pracovisko na Slovensku vzniklo na UK. *Naša Univerzita*, č. 5, (2019), s. 38.
11. Čársky, J., Heřmanová, D.: Začiatky a história Slovenskej chemickej spoločnosti. *ChemZi*, 4/8 2008, s. 55–57.
12. Karrer, P., Schwyzer, R., Neuwirth, A.: Oxydation von 4-methyl-o-benzochinon zu cis-cis-β-methylmuconsäure-anhydrid. *Helv. Chim. Acta*, 31 (1948), s. 1210:1214.
13. Čársky, J., Heřmanová, D., Tichý, M.: Sto rokov od narodenia prof. Ing. Dr. techn. Františka Valentina (The Hundreth Anniversary of Prof. Ing. Dr. František Valentin's Birth). *Bratisl. lek. Listy* 93, č. 5 (1992), s. 219–221.
14. Čársky, J., Heřmanová, D.: Príspevok Prof. Ing. Dr. techn. Františka Valentina v chémii sacharidov a v rozvoji stereochemie. *Zborník príspevkov. 51. zjazd chemických spoločností*. Nitra, 6.–9. september 1999, D-P8.

ZAČIATKY BIOCHÉMIE A KLINICKEJ BIOCHÉMIE NA SLOVENSKU

Záujem o biochémiu na Slovensku sa začal prejavovať v medzivojnových rokoch na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Propagátorom tohto progresívneho smerovania, ktoré vyústilo do experimentálneho výskumu bol prof. MUDr. F. Šimer (Obr. 9).

Prof. MUDr. F. Šimer – medicínu začal študovať na LF Univerzity Karlovej v Prahe, po piatich semestroch sa rozhodol pokračovať na LF UK v Bratislave. Ako mimoriadne nadaný medik sa stal demonštrátorom na propedeutickej klinike chorôb vnútorných. Po skončení štúdia pôsobil na klinike ako asistent **prof. MUDr. M. Netouška**, kde habilitoval ako súkromný docent. V r. 1938 bol menovaný mimoriadnym profesorom a poverený vedením Ústavu všeobecnej a experimentálnej patológie. Prednášky tohto študijného predmetu obohatil kapitolami o metabolických procesoch v organizme, a napísal trojzväzkové učebné texty – „*Experimentálna patológia*“, ktoré vyšli r. 1941 (v reedícii aj r. 1954). K jeho žiakom patrili – **prof. MUDr. G. Bárdoš** (prevzal po ňom funkciu prednostu ústavu) a **prof. MUDr. J. Antal** (stal sa prednostom fyziologického ústavu).

Obr. 9. Prof. MUDr. František Šimer

Prof. MUDr. F. Šimer* už v začiatkoch svojej klinickej praxe dospel k poznaniu, že bez dôkladných vedomostí z fyziológie a biochémie nemožno úspešne pokračovať v medicínskom výskume. Vyznačoval sa prírodovedným vzdelaním - znalosťami matematiky, fyziky a chémie, čo aj uplatňoval ako lekár a pedagóg. Kategoricky presadzoval vedecký základ akéhokoľvek lekárskeho počínania. Erudíciu v biochémii získal počas študijného pobytu na The Courtauld's Institute of Biochemistry pri Middlesex-Hospital v Londýne (v r. 1929–1931) u **prof. E. C. Doddsa**, v tej dobe európskeho predstaviteľa tohto nového, progresívneho odboru. Medzinárodný ohlas vyvolali **Šimerove** práce o metabolizme sacharidov v normálnom a nádorovom tkanive, a pri diabete, ktoré publikoval v prestížnom periodiku *Biochemical Journal* – samostatne alebo v spolupráci s **F. Dickensom** zo študijného pracoviska. Výsledky týchto prác zverejnil aj Medical Research Council vo svojom Annual Reports v r. 1929. V klinickej praxi sa zamerl najmä na metabolické poruchy, reguláciu dýchania a krvného obehu. Súpis **Šimerových** prác s klinicko-experimentálnym zameraním dosahuje počet 22. So svojím kolegom **MUDr. L. Dérerom** bol spoluautorom aj významnej monografie **prof. M. Netouška** „*Klinická fyziologie. I. Krev*“ (r. 1929), do ktorej prispel (okrem fyzikálno-chemického úvodu) kapitolou „*o chémii a fyzikálno-chemických vlastnostiach krvi*“.

LITERATÚRA

1. **Hulín, I., Tichý, M.:** Prof. MUDr. František Šimer – významná osobnosť Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. *Bratisl. lek. Listy* 90 (1989), č. 2, s. 145–153.

* Lekárska fakulta bola mimoriadne ochudobnená odchodom prof. F. Šimera zo Slovenska v r. 1939, k čomu sa rozhodol pre nepriaznivý politicko-spoločenský vývoj, napriek prosbám jeho spolupracovníkov a blízkych priateľov. Pôsobil potom ako primár interného oddelenia mestskej nemocnice v Plzni. Bratislavu navštívil ešte v r. 1940 (na pozvanie MUDr. L. Déreera, vtedy primára interného oddelenia Nemocnice Robotníckej sociálnej poisťovne v Bratislave), kedy mal dve prednášky – „o faktoroch vzniku hypertenzie“ a „o význame izotopov v štúdiu látkovej premeny“. V roku 1941 bol zatknutý gestapom a väznený, za ukrývanie účastníkov protifašistického odboja na plzenskej klinike. Krátko pred doručením správy o omilostení bol 8. septembra 1943 popravený v berlínskej väznici. Osobnosť prof. Šimera, jeho vysoké odborné a ľudské kvality priblížil v oneskorené publikovanom nekrológu jeho blízky priateľ prof. MUDr. L. Dérer, a v osobnom článku prof. MUDr. T. R. Niederland. Manželkou prof. Šimera bola akademická maliarka Ester Martinčeková-Šimerová (rodným menom Frídrichová), po matkinej strane pochádzala z významnej rodiny Dérerovcov.

2. **Turský, T., Čársky, J.:** 100 rokov od narodenia Prof. MUDr. Františka Šimera. *Medicínsky Monitor*, 1999, č. 3, s. 40.
3. **Šimer, F.:** Oxydace uhlovodanů v diabetickéj organismu. *Čas. lék. čes.*, č. 8 (1929), 271–273.
4. **Šimer, F.:** *Experimentálna patológia I. Metabolizmus, II. Trávenie, III. Ládviný.* LF UK Bratislava 1941, 1954.
5. **Dickens, F., Šimer, F.:** Observation on Tissue Glycolysis. The Effect of Fluorine and some other Substances. *Biochem. J.*, 23 (1929), s. 936–958.
6. **Šimer, F.:** Katabolismus uhlovodanů v živočišných tkáních. (K teorii diabetu). *Bratisl. lek. Listy*, 10 (1930), č. 11 a 12, s. 575–584 a 623–467.
7. **Dickens, F., Šimer, F.:** Carbohydrate Metabolism of Normal and Tumor Tissue. I.–V. *Biochem. J.*, I.–V., 24 (1930), s. 905–913 and 1301–1309, 25 (1931), s. 973–984 and 985–993. 26 (1932), s. 90–98.
8. **Dickens, F., Šimer, F.:** Glykolysa tkání normálních a neoplastických. *Bratisl. lek. Listy*, 10, s. 249–272.

VÝUČBA BIOCHÉMIE NA LF UK V BRATISLAVE

Biochémia, ako samostatný predmet v teoretickej príprave medikov na LF UK, bola zavedená v r. 1949 z iniciatívy prof. MUDr. L. Déreera, prednostu I. internej kliniky. Súčasne bolo zriadené Oddelenie biochémie v rámci Ústavu pre lekársku chémiu (prednosta prof. RNDr. J. Kubis), ktorého vedením a prednáškami nového predmetu bol poverený **MUDr. Rudolf Korec***, asistent prof. MUDr. G. Bárdoša na Ústave pre experimentálnu patológiu (k tejto činnosti ho predurčovalo štúdium chémie a fyziky na prírodovedeckej fakulte v Bratislave). Po rozhodnutí prijať výzvu k vybudovaniu a vedeniu ústavu patologickej fyziológie na novovzniknutej Pobočke bratislavskej LF v Košiciach

* Prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc. – počas pôsobenia na LF v Bratislave sa okrem klinickej praxe venoval aj biochemicky zameranému výskumu. Dôkazom sú jeho práce o problematike alkaptonúrie, a o sukcináte a sukcinátdehydrogenáze pri otravách barbiturátmi. V r. 1955 vyšla s jeho autorstvom vo vydavateľstve SAV prvá slovenská monografia biochémie – *Metabolizmus*. Ako prednosta Ústavu patologickej fyziológie na LF Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, výskumne sa zamerl najmä na experimentálny *diabetes mellitus*, kde dosiahol niekoľko prioritných výsledkov. Okrem množstva domácich a zahraničných ocenení a vyznamenaní, udelené mu bolo Čestné členstvo Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV (obr. 10).

Obr. 10. Prof. MUDr. R. Korec, DrSc. (1921–2003) pri preberaní diplomu Čestného členstva Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV (za predsedníckym stolom – akademik T. R. Niederland, prof. RNDr. J. Čársky, CSc. – vedecký tajomník Spoločnosti Ing. J. Knopp, DrSc. – predseda Spoločnosti)

(r. 1950), funkciu vedúceho oddelenia a výučbu biochémie prevzal doc. MUDr. T. R. Niederland. Jeho zásluhou vznikol z oddelenia v r. 1952 samostatný Ústav pre všeobecnú a klinickú biochémiu LF UK.

LITERATÚRA

1. **Korec, R.:** K problému alkaptonúrie. *Bratisl. lek. Listy XXVII*, č. 3 (1947), s. 170–175.
2. **Korec, R.:** Otrava barbiturátmi, natrium sukcinát a sukcinátdehydrogenáza. *Bratisl. lek. Listy XXVIII*, 28, č. 11 (1948), 829,834.
3. **Korec, R.:** *Metabolizmus*. Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1955, 230 s.

ÚSTAV PRE VŠEOBECNÚ A KLINICKÚ BIOCHÉMIU LF UK V BRATISLAVE

Ústav bol zriadený s účinnosťou od letného semestra šk. r. 1952/53, ako prvé pracovisko v Československu s prepojením všeobecnej a klinickej biochémie. Návrh na jeho zriadenie vypracoval vtedajší docent **MUDr. T. R. Nieder-**

land, ktorý sa stal jeho prednostom. Pri zdôvodňovaní spojenia všeobecnej a klinickej biochémie sa argumentovalo tým, že klinicky aplikovaná biochémiá po didaktickej stránke je organickou súčasťou základného odboru, a vo výskume zabezpečuje prepojenie teórie s klinickou praxou.

Prof. MUDr. Teofil Rudolf N i e d e r l a n d, DrSc. prednosta ústavu (v r. 1952–1957)

Prof. MUDr. T. R. N i e d e r l a n d (Obr. 11) – sa narodil v Maria Radna (Sedmohradsko, dnešné Rumunsko). V r. 1916 sa rodina usadila v Prešove (otec pochádzal

Obr. 11. Prof. MUDr. T. R. Niederland, DrSc. (1915–2003)

z Banskej Štiavnice). Maturoval na tamojšom gymnáziu a štúdium medicíny absolvoval na LF Univerzity Karlovej v Prahe v r. 1939. Už ako študent, po promócií externý lekár pôsobil na II. internej klinike **prof. MUDr. J. Pelnářa**, výraznej osobnosti českej internej medicíny. Pracoval v chemickom laboratóriu a podieľal sa na výskume metabolizmu cholesterolu a dusíkatých látok, kde získal prvú motiváciu k vedeckému bádaniu. V r. 1942 prešiel na Slovensko k pôsobeniu na II. internej klinike LF v Bratislave, ktorej prednostom bol **prof. MUDr. J. Sumbal**. Po vojenskej službe (v rokoch 1945–1947) absolvoval študijný pobyt na pražskej I. internej klinike **prof. MUDr. K. Hynka**, kde bol na vlastnú žiadosť zaradený do výskumu v klinicko-chemickom laboratóriu, ktorého vedúcim bol **MUDr. Jaroslav Hořejší**. Počas tohto pobytu získal štipendium Rockefellerovej nadácie v USA k študijnému pobytu na Washingtonovej univerzite v Saint Louis, v biochemicko-farmakologickom laboratóriu čerstvých laureátov Nobelovej ceny „za fyziológiu alebo medicínu“ (r. 1947) – manželov **C. F. Coriho** a **G. T. Coriovej**. Zapojený bol do výskumu, kde získal ďalšiu motiváciu a najmä erudíciu v biochemickom výskume. Po ukončení študijného pobytu (r. 1948) sa vrátil na II. internú kliniku LF v Bratislave, a r. 1949 habilitoval v odbore vnútorné lekárstvo. Za profesora tohto odboru bol menovaný v r. 1952. Počas vedenia Ústavu pre všeobecnú a klinickú biochémiu zastával funkciu prodekana

(1951/52), dekana (1956/57) LF, a prorektora (1952/56) UK v Bratislave.

Pedagogická činnosť ústavu

Ústav pre všeobecnú a klinickú biochémiu začínal činnosť s jediným asistentom – **MUDr. T. Turským**, od začiatku vykonával rozsiahlu pedagogickú činnosť, okrem medikom výučbu biochémie a klinickej biochémie zabezpečoval aj poslucháčom novovzniknutej farmaceutickej fakulty UK. Pedagogicky pôsobil aj na Pedagogickej fakulte, a pri výchove stredného zdravotníckeho personálu na Vyššej dietetickej škole v Bratislave. Zaťaženie pedagogickou prácou ústav riešil získaním „náhradných“, resp. pomocných asistentov – medikov v poslednom ročníku štúdia (**E. Brixová, J. Gvozdják, P. Mäsiar, V. Mézeš**), ktorí po promócií zostali pôsobiť na ústave a vypracovali sa na úspešných biochemikov. Neskôr sa kolektív rozšíril o ďalších absolventov LF – **MUDr. R. Dzúrika, MUDr. A. Fedorčákovú**, a absolventa Chemicko-technologickej fakulty SVŠT **Ing. P. Kovácsa** (Obr. 12). Vytvorili sa tak podmienky, aby mohol nastúpiť **MUDr. T. Turský** postgraduálne ašpirantské štúdium na Ústave organickej chémie (v oddelení biochémie) ČSAV v Prahe. V tom čase pribudli ďalší absolventi LF – **MUDr. J. Križko, MUDr. I. Pecháň** a **MUDr. J. Dobiš**.

Obr. 12. *Niederlandova biochemická škola – hore, zľava: Ing. P. Kovács, MUDr. R. Dzúrik; dole, zľava – MUDr. V. Mézeš, MUDr. A. Fedorčáková, doc. MUDr. T. R. Niederland, MUDr. E. Brixová, MUDr. J. Gvozdják*

Výučbové spojenie základnej biochémie s jej klinickou aplikáciou malo pre medikov motivačný účinok k individuálnemu štúdiu. **Prof. Niederland** bol vynikajúcim prednášateľom a biochémia v jeho podaní prestala byť pre poslucháčov „strašiakom“, a stala sa zaujímavým predmetom. Štúdium zabezpečil učebnými textami k prednáškam, kolektívne aj k laboratórnym cvičeniam. Neskôr (ako prednosta III. Internej kliniky FN) bol spoluautorom celoštátnej učebnice „*Biochémie*“ (**O. Wagner, A. F. Richter a kol.**).

Organizačná činnosť

V roku 1954, keď Ministerstvo školstva a osvetu v Prahe rozhodlo o zriadení celoštátneho Inštitútu pre doškolenie lekárov a farmaceutov, ústav ako jediné pracovisko s klinicko-biochemickým zameraním v Československu, bol poverený vytvorením personálnych a pedagogických podmienok pre činnosť Katedry klinických biochemických vyšetrovacích metód – organickej súčasť tohto inštitútu. Mimoriadne významná a organizačne náročná úloha znamenala ďalšiu záťaž pre pracovníkov **Niederlandovho** ústavu – celoštátne zabezpečiť výchovu lekárov v špecializácii klinická biochémia. Aby sa príslušná výchova mohla realizovať aj pri lôžku pacienta, ústav prepojil svoju činnosť s II. internou klinikou LF v Bratislave (prednosta **prof. MUDr. V. Haviar**).

Výskumná činnosť

Prof. Niederland sa od začiatku snažil, aby ústav popri pedagogickej činnosti vykazoval aj výskumnú aktivitu. Ako významné sa ukázalo ústavné prepojenie všeobecnej a klinickej biochémie, umožňujúce riešiť problémy klinickej praxe s presadzovaním biochemickej objektivizácie medicíny. Výskum zamerl najmä na štúdium účinku salicylanov – ich vplyv na celkový metabolizmus. Presadzoval pritom nevyhnutnosť interdisciplinárneho prístupu – spoluprácu lekárov, chemikov, farmaceutov a biológov.

Experimentálny výskum začínal ústav pri veľmi skromných priestorových aj materiálnych podmienkach. Situácia sa zlepšila adaptáciou podkrovného štvrtého poschodia budovy Teoretických ústavov LF na Sasinkovej ul., kde sa podarilo vybudovať aj izotopové laboratórium. Vytvorené boli pracovné skupiny, so zameraním na riešenie konkrétnych laboratórno-metodických úloh: klinicko-biochemická, glycidová, proteínová, salicylano-metabolická, lipidová a fyzikálno-chemická. Kontakt s praktickou medicínou udržiaval ústav spoluprácou s II. internou klinikou

FN. V konkrétnom výskumnom programe bola zakotvená problematika:

- terapeutického využitia digitálistu a strofantínu v liečbe srdcovej insuficiencie,
- klinicko-biochemického sledovania hepatálnych patologických stavov,
- štandardizácie biochemických vyšetrovacích metód,
- aplikácie poznatkov všeobecnej biochémie v klinickej praxi.

V relatívne krátkej dobe sa podarilo profesorovi **Niederlandovi** vytvoriť z ústavu aktívne biochemické pracovisko, ktorého členovia získavali odborné skúsenosti a erudíciu v rámci študijných pobytov na českých a zahraničných univerzitách a výskumných ústavoch. V rámci týchto pobytov absolvovali postgraduálnu vedeckú prípravu v odbore biochémia (získanie titulu CSc.). **Po MUDr. T. Turskom** nastúpil v r. 1954 **MUDr. P. Mäsiar** na Ústave organickej chémie a biochémie ČSAV v Prahe, v ďalšom roku **MUDr. V. Mézeš** získal možnosť aspirantského štúdia na Lermontovovej univerzite v Leningrade u **prof. Vinogradova**, a **Ing. P. Kovács** sa stal externým aspirantom na Prírodovedeckej fakulte UK v Prahe (školiteľ **prof. RNDr. J. Košťiř**). Ďalší asistenti ústavu – **MUDr. E. Brixová**, **MUDr. R. Dzurík** a **MUDr. J. Gvozdják**, absolvovali internú aspirantúru z klinickej biochémie na materskom ústave (školiteľ **prof. MUDr. T. R. Niederland**). Ústav sa úspešne prezentoval výsledkami experimentálnej výskumnej činnosti na odborných podujatiach, a ich publikovaním v domácich a zahraničných odborných periodikách (*Bratisl. lek. listy, Chem. zvesti, Lekársky obzor, Čas. lék. českých, Čsl. fysiол., Biología SAV, Farmácia, Urológia Polska a Naturwissenschaften*).

Intenzívnou vedecko-výskumnou činnosťou vznikla na ústave vedecká škola, ktorej členovia sa stali významnými osobnosťami a predstaviteľmi biochémie na Slovensku, zakladateľmi príbuzných vedných odborov a funkcionármi odborných spoločností (Slovenskej biochemickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie), vedúcimi ústavov na LF v Košiciach (**prof. T. Turský**, **prof. P. Mäsiar**), LF v Martine (**prof. V. Mézeš**) a FaF UK v Bratislave (**prof. Ing. P. Kovács**). **MUDr. A. Fedorčáková, CSc.** sa stala výskumnou pracovníčkou Ústavu experimentálnej medicíny SAV v Bratislave. Profesori – **MUDr. R. Dzurík**, **MUDr. E. Brixová** a **MUDr. J. Gvozdják** pokračovali v odbornej činnosti na III. Internej klinike FN v Bratislave, kde

zásluhou **prof. Niederlanda** vzniklo niekoľko oddelení s laboratóriami, ktoré zabezpečovali prepojenie experimentálneho medicínskeho výskumu s klinickou praxou.

REORGANIZÁCIA (ROZDELENIE) ÚSTAVU PRE VŠEOBECNÚ A KLINICKÚ BIOCHÉMIU LEKÁRSKEJ FAKULTY UK

V súvislosti s tendenciou vtedajšieho vedenia lekárskej fakulty UK – presunúť výučbu klinickej biochémie z teoretických ročníkov do klinických, bolo vytvorené klinicko-biochemické pracovisko na novoustanovenej III. internej klinike FN. Prechodne vznikla teoreticko-klinická katedra lekárskej biochémie, ktorá od šk. r. 1958/59 bola rozdelená na dve samostatné pracoviská:

- **Katedru biochémie LF UK**, so zameraním na všeobecnú biochémiu, ktorej vedúcim sa stal **doc. MUDr. T. Turský, CSc.**, s členmi: **MUDr. V. Mézeš, CSc.**, **Ing. P. Kovács, CSc.**, **MUDr. P. Mäsiar, CSc.**, **MUDr. J. Križko** a **MUDr. I. Pecháň**.

- **Katedru klinickej biochémie III. Internej kliniky FN** – vedúci **doc. MUDr. T. R. Niederland**, s členmi: **MUDr. J. Gvozdják, CSc.**, **MUDr. R. Dzurik, CSc.** a **MUDr. E. Brixová, CSc.** V rámci katedry bolo zriadené Farmako-biochemické laboratórium, so zameraním na klinicky aplikovaný výskum.

Doslov

Ústav všeobecnej a klinickej biochémie LF UK trval len šesť rokov, jeho existencia je však spojená s mimoriadnym rozvojom biochémie a klinickej biochémie na Slovensku. Odborným krédom zakladateľa **prof. MUDr. T. R. Niederlanda** bolo: *„Aplikácia biochémie do rôznych medicínskych odborov neznamenala len istú fázu vývoja, ale je to princíp, ktorý musí byť súčasťou ďalšieho vývoja medicíny. Žiadny iný odbor neovplyvnil tak výrazne vedomosti o podstate života a tým aj medicíny ako biochémia. Biochémia a jej klinické aplikácie sú hnacím motorom vývoja medicíny“*.

Odborno-organizačné pôsobenie **prof. Niederlanda** – presadzovaním biochemickej objektivizácie medicíny – bolo len jednou z viacerých jeho činností, pričom v každej mu išlo o jej progresívne uplatnenie v medicíne. Okrem klinickej biochémie bol zakladateľom aj klinickej farmakobiochémie a spoluzakladateľom a predsedom Československej a Slovenskej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně.

Prof. MUDr. T. R. Niederland* sa právom považuje za priekopníka a zakladateľa prvej vedeckej školy biochémie s jej klinickou aplikáciou na Slovensku. Bol školiteľom početným aspirantom (CSc.) a doktorandom (PhD.), z ktorých sa viacerí stali významnými osobnosťami svojou pedagogicko-výchovnou činnosťou, a výsledkami vedeckovo-výskumnej práce prekračovali rámec Slovenska. Prof. Niederland bol prvý, komu bolo udelené Čestné členstvo Slovenskej biochemickej spoločnosti, ktoré prevzal v r. 1977 na Celoštátnych biochemických dňoch v Starom Smokovci.

Spolupráca Slovenskej a Českej spoločnosti klinickej biochémie

Prof. MUDr. T. R. Niederland, DrSc., zakladateľ a prvý predseda Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, udržiaval pracovné a priateľské vzťahy s **prof. MUDr. J. Hořejším, DrSc.** (Obr. 13), zakladateľom a predsedom Českej spoločnosti klinickej biochémie. V odbornoo-organizačnej činnosti spoločne presadzovali, aby nedochádzalo k izolácii biochémie v laboratórno-diagnostickej oblasti, ale aby mal tento odbor klinický rozmer v systéme vedeckých, pedagogických a zdravotníckych štruktúr. Podarilo sa im dostať biochemické myslenie aj do iných klinických disciplín, s cieľom dosiahnuť progresívny rozvoj medicíny (Obr. 14).

Mimoriadny význam malo založenie a vydávanie odborného periodika Spoločnosti klinickej biochémie *Biochemia Clinica Bohemoslovaca*, ktoré ako jediné z 28 celoštátnych časopisov Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, bolo redigované a vychádzalo na Slovensku.

* Prof. MUDr. T. R. Niederland, DrSc. – v r. 1961 obhájil doktorskú dizertačnú prácu (DrSc.) na tému „Experimentálny príspevok k účinku salicylanov v organizme“. V r. 1975 sa stal akademikom SAV a 1981 akademikom ČSAV. Zastával funkcie: predsedu Vedeckého kolégia pre fyziológiu a lekárske vedy SAV (1966–1975), predsedu Vedeckého kolégia biologicko-lekárskeho SAV (1975–1982), člena Predsedníctva SAV (1977–1982) a podpredsedu Vedeckého kolégia lekárskeho SAV (1975–1987). Bol členom viacerých zahraničných odborných spoločností. Významný je jeho prínos v historiografickom spracovaní vývoja medicíny na Slovensku. Za odbornú a organizačnú činnosť boli mu udelené mnohé domáce a zahraničné ocenenia, vrátane štátneho vyznamenania – Rad Ľudovíta Štúra I. stupňa (1998), za zásluhy o rozvoj vedy na Slovensku. Právom patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej medicíny. Ako prvý bol uvedený do Dvorany slávy SLS v r. 2013. Od r. 1996 sa udeľuje na Slovensku Čestná cena akademika Teofila Rudolfa Niederlanda, ako najvyššie ocenenie členov SLS za rozvoj biomedicínskych odborov, podľa medzinárodných kritérií hodnotenia vedeckej práce.

Obr. 13. Prof. MUDr. Jaroslav Hořejší, DrSc.

f. MUDr. Jaroslav Hořejší DrSc.
ovládá 18, 150 00 Praha 6
32 32 23

Praha 16. 4. 1997.

Milý příteli,

měl jsem opravdu velkou radost z Tvého posledního dopisu. Vytavily se mi ty pěkné chvíle, kdy jsem zajížděl do Bratislavy a kde jsme v podkrovní tehdy se rodičím klinicko-biochemického pracoviště hledali perspektivy pro rodičí se nový obor. Rád vzpomínám i na společná léta "u Hynků", kde se v rámci hepatologie rýsovala náplň pro klinickou biochemii. A vytavily se mi i některé naše společné cesty v zahraničí - nedávno jsem komusi ukazoval obrázky z Oslo, kde v přístavu plachtěnic je zachycen i Tvůj portret.

Tvůj dopis byl pro mne krásnou upomínkou starých časů - byly v něm těžké, ale podařilo se tolik / a na tom máš ovšem veliký podíl Ty / že rád vzpomínám. Však už vlastně jen vzpomínám - můj nezřízeně dlouhý věk mi dal pocítit trochu osamělosti, vždyť z mých spolupracovníků a spolupojovníků mě už předešla - a tak mi z pražských přátel zbývá jen Mašek, ale i on je dost handicapován potížením s chůzí. Odešli Slavík, Michalec, nedávno zemřel Musil, z mých kolegů od Hynků nedávno odešel Král / Št./, v Olomouci zemřel Lukl; trochu se držím spolupřítelů, Klinikou Biochemie a metabolismus, kde si pěkně vedou Falička a Kaszda. Na fakultě se moje bývalá výzkumná laboratoř pro proteosyntezu změnila na centrum metabolických chorob, které teď vede moje bývalá spolupracovnice Ledvinová, která strávila dlouhý studijní pobyt v Japonsku a ve Francii a pracuje velmi pěkně. Dobré kontakty mám s Prof. Kramlem, který kdysi jako medik začínal pracovat v naší laboratoři.

Vyříd. prosím, svým žákům / a podle Tvého znění i trochu mým / moje upřímné pozdravy i výraz potěšení, že v Tobě mají i nadále - i když už jen sleduješ a komentuješ jejich práci, vždycky oporu a kde najdou možnost se poradit a lidsky si porozprávět. Za sebe bych dodal - škoda, že nejsi bliž - nebo šroda, že ta nešťastná politika tak oddělila vzájemné porozumění našich národů. Snad se to při snahách o sjednocení

Erzopy

zase znovu obnoví.

Přeju Ti, abys se svými žáky - s ovšem také se svou vzácnou chotí - ta d. úchodová léta žil ve vzpomínkách a v blahém vědomí dobře vykonané práce. Vyřizují pěkné pozdravy od mé ženy Vám oběma.

S přáním, abys zase někdy našel chvíli pro mne

jeze Tvůj

Hořejší

Obr. 14. Z osobnej korešpondencie prof. MUDr. J. Hořejšího s prof. MUDr. T. R. Niederlandom

LITERATÚRA

1. **Niederland, T. R.:** *Účinnok salicylanov v organizme*. Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1963, 142 s.
2. **Szelepcsényi, J.:** *Nedýchajte prosím*. Rozhovory s akademikom Niederlandom. Tankred, Bratislava 2000, 286 s. ISBN 80-968180-1-5
3. **Čársky, J.:** III. Interná klinika LF UK v histórii biochemickej objektívizácie medicíny na Slovensku. In **Mojto, V. (Ed.):** *60. výročie III. intenej kliniky LF UK a UNB v Bratislave. História a súčasnosť*, s. 18–45. LV Promo s. r. o., Bratislava 1917. ISBN 978-80-972577-0-5.
4. **Hořejší, J.:** *Jak u nás začínala a vyvíjela se klinická biochemie. Klinická biochemie a metabolismus*. 3 (BCB 24), č. 1 (1995), s. 49–51.
5. **Valovičová, E.:** Korene laboratórnej medicíny a reminiscencie na klinickú biochémiu. *Laboratórna diagnostika XXVII*, č. 1 (2022), s. 18–26.

KATEDRA BIOCHÉMIE LF UK V BRATISLAVE VEDÚCI KATEDRY prof. MUDr. T. TURSKÝ, CSc. (v r. 1957–1970)

Prof. MUDr. T. T u r s k ý, CSc. (Obr. 15) – rodák z Ľubietovej, maturoval na gymnáziu v Trenčíne a štúdium medicíny absolvoval na LF UK v Bratislave. Ako člen Niederlandovho ústavu bol v r. 1953 služobne vyslaný k vykonávaniu funkcie vedúceho Katedry lekárskej chémie a biochémie Pobočky LF UK v Košiciach (po **MUDr. A. Neuwirthovi**). Keď prevzal túto funkciu v r. 1957 **doc. MUDr. Ing. K. Barna**,

Obr. 15. MUDr. Timotej Turský (1924–2008)

CSc., vrátil sa na pôvodné pracovisko, habilitoval a stal sa vedúcim Katedry biochémie LF UK v Bratislave. Za profesora biochémie bol menovaný v r. 1959. Absolvoval dlhodobé zahraničné študijné pobyty – na Biofyzikálnom ústave Ministerstva zdravotníctva ZSSR v Moskve a na Institute of Neuropsychiatry MRC v Londýne, krátkodobé pobyty v Maďarsku a ZSSR. Aktívne sa zúčastnil medzinárodných kongresov v SRN, ZSSR, Anglicku, Japonsku a Španielsku, kde prezentoval výsledky svojej vedecko-výskumnej práce. Bol spoluzakladateľom Pobočky Československej spoločnosti biochemickej na Slovensku (1957), s vykonávaním funkcie jej tajomníka, v rokoch 1958-1971 predsedu. Spolu inicioval založenie Biochemického ústavu UK (1968) – ako základne pre rozvoj biochémie na Slovensku a kvalifikačný rast pracovníkov v tomto odbore. V r. 1969 z politických dôvodov bol odvolaný z funkcie vedúceho katedry, pokračoval potom ako vedúci vedecký pracovník, zodpovedný riešiteľ grantového projektu a školiteľ doktorského štúdia. V r. 1970 odovzdal k obhajobe doktorskú dizertačnú prácu (k získaniu titulu DrSc.) v príslušnej komisii ČSAV v Prahe. Jej obhajoba bola však zamietnutá z politických dôvodov, rovnako aj v komisii na LF UK.

Pedagogická činnosť

V porovnaní s predchádzajúcou výučbou biochémie, podstatne sa zvýšil hodinový rozsah prednášok a praktických cvičení. **Prof. Turský** zameril výučbu na základnú (všeobecnú) biochémiu, s vypracovaním učebných textov k prednáškam (**Turský – Mézeš**), a kolektívne k laboratornej demonštrácii biochemických reakcií.

Výskumná činnosť

Vedecko-výskumnú činnosť katedry **prof. Turský** orientoval na základný biochemický výskum, s uplatnením moderných laboratórnych prístupov. Intenzívnym výskumom v oblasti neurochémie nadviazalo pracovisko medzinárodnú spoluprácu s vedeckými inštitúciami v SRN, Anglicku a ZSSR. V tomto zameraní vznikla na katedre vedecká škola a školiace miesto pre postgraduálnu výchovu v odbore Biochémia, s prezentáciou originálnych výsledkov v prestížnych zahraničných periodikách a na odborných podujatiach. Pracovisko vytvorilo podmienky pre rozvoj neurochémie – nového odboru biochémie v Československu. Organizačnou činnosťou aktivovalo vytvorenie Sekcie neurochémie pri Československej spoločnosti biochemickej (r. 1980) – ako organickú súčasť Slovenskej bio-

Obr. 16. Prof. MUDr. I. Pecháň, DrSc. (1932–2010)

chemickej spoločnosti, s celoštátnou pôsobnosťou. Sekcia sa stala oficiálnym fórom pre organizovanie samostatných odborných podujatí, s prezentáciou výsledkov príslušného výskumu. Predsedom výboru sekcie sa stal **prof. MUDr. V. Mézeš, DrSc.** (vedúci Katedry biochémie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine). V r. 1993 vznikla jednotná Česká a Slovenská neurochemická spoločnosť, ako medzinárodná vedecká organizácia, ktorej predsedom sa stal **prof. MUDr. I. Pecháň, DrSc.***

K ďalším asistentom, resp. spolupracovníkom **prof. MUDr. T. Turského, CSc.** patrili: **doc. MUDr. E. Valovičová, CSc., prof. Ing. Mézešová, CSc. (Krajčiová), prof. Ing. V. Šajter, CSc., MUDr. P. Marko, CSc., MUDr. F. Zachar, CSc., MUDr. E. Zelinková, RNDr. M. Laššanová, CSc., doc. Ing. L. Halčák, doc. MUDr. B. Líška, CSc., prof. MUDr. L. Turecký, CSc.**

Prof. Pecháň bol významnou osobnosťou slovenskej biochémie a klinickej biochémie, vynikajúcim pedagógom a organizátorom biochemického diania na Slovensku.

* Prof. MUDr. Ivan Pecháň, DrSc. (Obr. 16) – narodil sa v Trnave, maturoval na tamojšom gymnáziu. Po ukončení štúdia medicíny na LF UK v Bratislave (r. 1956) stal sa asistentom prof. MUDr. T. R. Niederlanda na Ústave všeobecnej a klinickej biochémie. Po rozdelení tohto ústavu pôsobil na Katedre biochémie LF UK. Ašpirantské štúdium v odbore Biochémia absolvoval na Ústave organickej chémie a biochémie ČSAV v Prahe. V rámci Humboldtovej nadácie absolvoval študijné pobyty na fyziologických ústavoch univerzity vo Freiburgu a Mníchove. Habilitoval r. 1968 v odbore Biochémia, doktorskú dizertačnú prácu (DrSc.) v tomto odbore obhájil r. 1982. V r. 1988 sa rozhodol zmeniť pracovisko – odchádza pôsobiť na terajší Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, kde pôsobil vo funkcii primára Oddelenia klinickej biochémie. Profesorom biochémie a klinickej biochémie bol menovaný v r. 1991.

Na LF UK, popri výchovno-vzdelávacej a postgraduálnej školiteľskej činnosti, výskume sa zamerával na metabolizmus voľných nukleotidov a ich funkciu – vytvorením experimentálnych modelov na sledovanie poškodenia centrálnnej nervovej sústavy, Na novom pracovisku sa venoval klinickým aspektom regenerácie a transplantácie nervového tkaniva a vývoju kardioprotektívnych režimov, pri kardiochirurgických a angiochirurgických operáciách – pred, v priebehu a po transplantácii srdca.

Prof. Pecháň bol zakladateľom a popredným funkcionárom – Českej a Slovenskej neurochemickej spoločnosti, funkcionárom Slovenskej biochemickej spoločnosti a dlhoročným predsedom Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie. Organizačne pôsobil v medzinárodných odborných spoločnostiach, ako organizátor Bilaterálnych slovensko-rakúskych klinicko-biochemických sympózií. Od r. 2012 sa udeľuje *Cena profesora Ivana Pecháňa*, osobnostiam za pedagogickú činnosť, prednáškovú aktivitu a mimoriadne výsledky výskumu v odbore klinickej biochémie a laboratórnej diagnostiky.

LITERATÚRA

1. Čársky, J.: Profesor Timotej Turský – 70 ročný. *Bull. Českej spol. pre bioch. a molekul. biológiu*, 22 (1994), s. 15.
2. Čársky, J.: Význam lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rozvoji biochémie na Slovensku. In Sedláčková, E., Pavlíková, L., Heřmanová, D., Rapantová, H. (Eds.): *Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva LF UK v Bratislave (1990–2000)*. Juga, Bratislava 2001, s. 28–35.
3. Čársky, J.: *Vývoj biochémie na Slovensku (50. rokov organizovanej činnosti biochemikov na Slovensku)*. Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV. Bratislava 2006, 39 s.
4. Čársky, J.: Z histórie biochémie na Slovensku. In Herčko, I. (ed.): *Štúdie z dejín chémie a zdravotníctva na Slovensku*. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 2008, s. 82–95.
5. Čársky, J., Heřmanová, D.: K začiatkom biochémie na Slovensku (v medzinárodnom kontexte). In Falisová, A., Moravics, M. T. (Ed.): *Z dejín vied a techniky na Slovensku XVIII*. Historický ústav SAV, Bratislava 2000, s. 71–85.
6. Čársky, J.: Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie (Institute of Medical chemistry, Biochemistry and Clinical biochemistry). In *100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (100 Years of the Faculty of Medicine of Comenius University in Bratislava)*. Univerzita Komenského v Bratislave. (Eds.: V. Ozorovský a kol.), Grada Publishing a. s. Praha, s. 79–84. ISBN 978-80-271-2006-2.
7. Redakcia: Profesor MUDr. Ivan Pecháň, DrSc. – 65 ročný. *Diagnóza*, 1/1998, s. 17.

O autorovi

Prof. RNDr. J. Čársky, CSC. (nar. 30. júla 1935 v Chorvátskom Grobe) – patrí k popredným osobnostiam lekárskej aplikovanej chémie v akademicko-odbornom prostredí na Slovensku.

Po absolvovaní gymnázia v Senci (1953) pokračoval v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave – odbor Chémia, špecializácia Analytická chémia, ktoré ukončil v r. 1958. Po promócií bol prijatý za asistenta na Katedre lekárskej chémie (t. č. Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie) LF UK v Bratislave, kde zotrval

va dodnes – od r. 2008 ako emeritný profesor. V rokoch 1991–2001 bol prednostom ústavu, členom Vedeckej rady a Predsedníctva Akademického senátu lekárskej fakulty.

Odborno-vedecký kvalifikačný rast začínal v roku 1968 obhajobou dizertačnej práce – získanie titulu doktora prírodných vied (RNDr.). V roku 1969 obhájil dizertačnú prácu ašpirantského štúdia (CSc.) v odbore Biochémie na Chemickom ústav SAV v Bratislave, docentom sa stal v roku 1976 a univerzitným profesorom v odbore Lekárska chémia a Biochémia bol menovaný v r. 1991.

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti – zabezpečoval výučbu a prednášal lekársku chémiu pre študentov všeobecného a stomatologického smeru štúdia. Túto činnosť vykonával tiež pri výučbe nemedicínskych odborov – Laboratórne vyšetrovacie metódy (predmet Analytická chémia), Ošetrovateľstvo (predmet Základy lekárskej chémie a biochémie)

a medziodborového štúdia – Biomedicínska fyzika (predmet Základy chémie živých sústav).

Vedecko-výskumnú činnosť spočiatku zameral na štúdium Schiffových zásad – nových organických analytických činidiel pre spektrofotometrické, potenciometrické a gravimetrické stanovenie kovových prvkov (vrátane medi v biologickom materiáli). Samostatnú problematiku tvorilo stanovenie nízkych koncentrácií karboxyhemoglobínu v krvi. K neskorším patria jeho práce o výsledkoch štúdia štruktúrnych zmien hemoglobínu, spôsobených účinkom iónov medi a ortuti. Dlhodobu a intenzívne sledovanou problematikou bolo experimentálne štúdium zmien funkčných vlastností ľudského hemoglobínu väzbou glukózy (glykácia, glyko-oxidácia) v podmienkach *diabetes mellitus* – využívanie stanovenia glykohemoglobínu v klinickej praxi ako markera metabolickej kompenzácie a vývoja chronických diabetických komplikácií (v spolupráci s viacerými klinickými pracoviskami). V rámci tohto štúdia bol zodpovedným riešiteľom úloh štátneho a rezortného plánu výskumu – grantových projektov VEGA, APVV, v medzinárodnej spolupráci s univerzitou v Lodži (Poľsko) – NATO Science Programme. Absolvoval dlhodobé študijné pobyty – v Halle (1971), Greifswalde (1972), Ríme (1978 a 1982), krátkodobé – v Udine, Krakove, Prahe a Halle.

Výskumom neenzýmovej glykácie hemoglobínu a glyko-oxidácie proteínov, so zameraním na možnosti ovplyvnenia týchto patobiochemických procesov vytvoril vedeckú školu – ako školiteľ 8 ašpirantov doktorandského štúdia v odbore Biochémia (CSc., PhD), a vedúci diplomových prác študentov z lekárskej, prírodovedeckej, farmaceutickej fakulty UK a Chemicko-technologickéj fakulty SVŠT v Bratislave. Bol členom odborných komisií – pre obhajobu doktorských dizertačných prác (DrSc.) a dizertačných prác doktorandského štúdia (PhD).

V odborno-publikačnej činnosti – je spoluautorom jednej zahraničnej a troch domácich monografií, autorom alebo spoluautorom okolo 100 prác v domácich a viac ako 50 zahraničných periodikách, množstva abstraktov v zborníkoch domácich a zahraničných podujatí. Výsledky vedecko-výskumnej činnosti prezentoval vo viac ako 400 prednáškach na domácich a zahraničných kongresoch a konferenciách. Významnú časť jeho publikačnej činnosti tvoria práce zamerané na históriu chémie, biochémie a klinickej biochémie na Slovensku, vrátane biografie významných osobností týchto odborov. Počet jeho citácií registrovaných podľa SCI presahuje počet 700.

V pedagogicko-literárnom zameraní – je autorom alebo spoluautorom 3 celoštátnych vysokoškolských učebníc lekárskej chémie a biochémie a 5 vizuálnych učebných pomôcok, 19 učebných textov a hlavným autorom celoštátnej učebnice pre gymnáziá – Chémia 3 (vyšla vo viacerých vydaniach). Je editorom a spoluprekladateľom medzinárodnej vysokoškolskej učebnice Úvod do všeobecnej a klinickej aplikovanej biochémie (D. M. Vasudevan, S. Sreekumari, K. Vaidyanathan; Vydavateľstvo Balneothema, 2015, 690 s.) a spoluprekladateľ významných zahraničných knižných publikácií zameraných na zdravú výživu.

V organizačnej činnosti – angažoval sa ako člen Slovenskej chemickej spoločnosti (SCHS) pri SAV – bol predsedom Odbornej skupiny pre históriu chémie a členom Predsedníctva tejto Spoločnosti. V rámci členstva v Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu (SSBMB) zastával funkciu vedeckého tajomníka a podpredsedu. Bol členom výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS), odbornopedagogickými aktivitami prispieval k činnosti Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS). Bol členom Spolku autorov vedeckej a odbornej literatúry (SAVOL), členom a predsedom Sekcie pre prírodovednú a technickú literatúru Literárneho fondu (v r. 1996–2008, členom jeho Správnej rady).

Ocenenia – za pedagogickú, vedecko-výskumnú a organizačnú prácu získal: Pamätnú medailu – UK (1999), LF UK (1999), UP (Olomouc, 1981) a Srbskej chemickej spoločnosti (1998). Zlatú medailu – LF UK (2000), SChS (2000), ďalej Hynkovu medailu LF UK (2005), Zlatú čestnú plaketu SAV (2005); Zlatú medailu SLS „Propter merita“ (2005), Medailu PhMr. V. J. Žuffu (2008) SFS, Medailu založenia Spoločnosti Lékařsko-slowanskej v Pešti SLS (2015). Ocenený bol Korcovou cenou SDS (2008), Cenou profesora Ivana Pecháňa SSKB (2016), a Čestným členstvom – SSBMB (2005), SSKB (2005), SDS (2005), SChS (2009) a SFS (2010).

Pri príležitosti konania XIV.kongresu Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie v dňoch 9.–11.októbra 2022 v Demänovskej Doline Slovenská lekárska spoločnosť na návrh Výboru SSKB udelila prof. RNDr. J. Čárskemu, CSc. významné ocenenie – Čestnú plaketu T. R. Nederlanda – za propagáciu vedeckej školy prof. MUDr. T. R. Nederlanda, DrSc. a jeho mimoriadnych zásluh v rozvoji slovenskej biochémie a klinickej biochémie.

Redakcia